

ИНДИВИДУАЛ ЁНДАШУВ АСОСИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ТАНҚИДИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ

*Ботирова Шахло Исамиддиновна, Омонова Мухлиса Дўстназар қизи
педагогика фанлари доктори, профессор ўқитувчи; Чирчиқ давлат
педагогика университети*

Аннотация. Индивидуал ёндашув асосида талабаларнинг танқидий фикрлашнинг ривожлантириш муаммоси муҳим ижтимоий-педагогик муаммодир.

Мақолада педагогик муаммоларни ҳал этиш, педагогик вазиятларни умумлаштириш ва ўзгартириш, педагогик қарорлар қабул қилиш ва амалга ошириш, ўз фаолияти натижаларини талабанинг ривожланиш мезонига кўра тушуниш ва баҳолашга қодир бўлган битирувчини тайёрлаш масалалари ёритиб берилган.

Калит сўзлар. Технология, тизим, ёрдам, кўникма, малака, фикрлаш, мотивация, қобилият, иқтидор.

Замонавий олий таълим муассасаларида таълим, биринчи навбатда, талабаларнинг билиш фаолиятини бошқариш жараёнидир. Билиш фаолияти таркибида танқидий фикрлашнинг ўрнини аниқлаш учун хорижий ва маҳаллий тадқиқотчиларнинг концепцияларида шакллантирилган ушбу турдаги фикрлашнинг асосий хусусиятларини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга.

Фикрлаш нарса ва ҳодисаларнинг моҳияти, улар орасидаги мунтазам алоқа ва муносабатларни билиш билан ифодаланган воқеликнинг воситалаштирилган ва умумлаштирилган акси, ақлий фаолият туридан иборат.

Фикрлашнинг биринчи хусусияти унинг воситачилик характеридир. Киши бевосита, тўғридан-тўғри била олмайдиган нарсани билвосита ўрганади: баъзи хусусиятларни бошқалар орқали, номаълумни маълум орқали билади. Фикрлаш ҳар доим ҳислар, туйғулар, ғоялар ва илгари олинган назарий билимлар каби ҳиссий тажриба маълумотларига асосланади.

Фикрлашнинг иккинчи хусусияти унинг умумлаштирилишидир. Объектларнинг барча хусусиятлари бир-бири билан боғлиқлиги сабабли воқелик объектларида умумий ва асосийни билиш сифатида умумлаштириш мумкин. Умумийлик фақат алоҳида, конкретликда мавжуд ва намоён бўлади [2].

Индивидуал ёндашув асосида талабаларнинг танқидий фикрлашнинг ривожлантириш муаммоси муҳим ижтимоий-педагогик муаммодир. Унинг ечими педагогик муаммоларни ҳал этишга, педагогик вазиятларни умумлаштиришга ва ўзгартиришга, педагогик қарорлар қабул қилишга ва амалга оширишга, ўз фаолияти натижаларини талабанинг ривожланиш мезонига кўра тушуниш ва баҳолашга қодир бўлган битирувчини тайёрлаш билан боғлиқ.

Принцип сифатида индивидуал ёндашув барча мавжуд технологияларда у ёки бу даражада амалга оширилади, шунинг учун таълимни

индивидуаллаштириш ҳам “кириш технологияси” деб ҳисобланиши мумкин.

Шу билан бирга, индивидуал ёндашувни ўқув мақсадларига эришишнинг асосий воситасига айлантирадиган технологияларни алоҳида, яхлит педагогик технологиянинг барча сифат ва хусусиятларига эга бўлган мустақил тизим сифатида кўриб чиқиш мумкин.

Технологияни амалга оширишнинг умумий хусусиятлари:

1. Ҳар бир талабага индивидуал педагогик ёрдам кўрсатиш.
2. Билим, кўникма ва малакалардаги, фикрлаш жараёнида индивидуал камчиликларни бартараф этиш.
3. Оила тарбиясидаги камчиликларни, шунингдек мотивация соҳасининг ривожланмаганлиги ва ирода заифлигини ҳисобга олиш ва бартараф этиш.
4. Қобилиятли ва иқтидорли талабаларга нисбатан ўқув жараёнини оптималлаштириш (ижодий фаолият, дарс ва дарсдан ташқари машғулотларнинг уйғунлиги).
5. Ўқув жараёнининг элементларини танлаш эркинлигини таъминлаш.
6. Умумий таълим кўникмаларини шакллантириш.
7. Талабаларда ўзини адекват баҳолашни шакллантириш.
8. Ўқитишнинг техник воситаларидан, жумладан, компьютердан фойдаланиш.
9. Қобилиятли ва иқтидорли талабаларни қўллаб-қувватлаш.

Индивидуал ёндашув асосида талабаларнинг танқидий фикрлашини ривожлантиришдан кутилаётган натижалар талаба ғоялари, унинг қарашлари, амалий кўникмаларини ривожлантириш, талаба тафаккурини ривожлантиришда кўринади.

Талабаларнинг танқидий фикрлашини ривожлантириш муаммосини ўрганиш ўқитувчи фаолияти стратегиясини асослаш билан боғлиқ. Педагогик стратегия қуйидагилар боғлиқ:

а) талабаларни тарбиялаш ва ўқитишда амалий фаолият натижаларини тушуниш мезонига айланган тафаккурнинг категорик тузилмаларини шакллантириш;

б) талабаларнинг яхлит педагогик фикрлаш қобилиятини ривожлантириш;

в) талабаларнинг қабул қилинган ва амалга оширилган педагогик қарорларни баҳолаш ва уларни танқидий таҳлил қилиш қобилиятини ривожлантириш.

Индивидуал ёндашув асосида талабаларнинг танқидий фикрлашини ривожлантириш учун ўқув жараёнида тегишли шароитлар яратилганда ушбу муаммоларни ҳал қилиш ҳақиқатга айланади. Ушбу шарт-шароитларни яратиш талабаларнинг танқидий фикрлашини ривожлантириш муаммосини ҳал қилиш учун индивидуал ёндашувларни амалга оширишни талаб қилади.

Э.Г.Юдин таъкидлаганидек, “ёндашув” тушунчаси тадқиқотнинг фундаментал услубий йўналишини, ўрганиш объекти кўриб чиқиладиган нуқтаи назарни (объектни аниқлаш усули), умумий тадқиқот стратегиясини бошқарадиган тушунча ёки тамойилни англатади [3].

Унинг фикрига кўра ҳодисалар, объектлар ва бошқаларни ўрганишнинг

Ўзига хос ёндашувларидан фойдаланиш, индивидуал ёндашув услубий таъминот ва илмий таъминотнинг илмий қоидаларини амалга ошириш заруриятини ўз ичига олади. У тадқиқот, у умумий фалсафий тамойиллар билан бир қаторда, умумий илмий ва махсус илмий методология даражасида ишлаб чиқилган билимлар билан, муайян назарияларга нисбатан методологик функцияни бажарадиган махсус илмий назарияларни ўз ичига олиши керак [3].

Индивидуал ёндашув асосида талабаларнинг танқидий фикрлашини ривожлантириш муаммоли-услубий, муаммоли-диалогик, фаолиятга асосланган, шахсга йўналтирилган ва муаммоли-рефлексив ёндашувлар билан ифодаланади. У фикрлашнинг категорик тузилмаларини ривожлантиришга имкон беради.

Фаолиятнинг умумлаштирилган намуналари асосида қурилган танқидий фикрлаш аниқ, тизимли ва изчил ҳаракатлар шаклида давом этади. Бунинг учун ўқитувчи муайян амалий вазиятларни тушунишда тўғри хулосалар ёки алгоритмлар тузиши ва уларга қатъий риоя қилиши керак.

Тизимли танқидий фикрлаш қуйидагиларда намоён бўлади:

- педагогик воқелик ҳодиса ва жараёнларини таҳлил қилишда фалсафа, педагогика, психология, физиология, хусусий методлар ва бошқалардаги илмий билимларга таяниш қобилиятида;

- объектлар ва ҳодисаларнинг тузилишини, улар ўртасидаги муносабатларни, алоқаларни ва уларнинг энг муҳимларини ажратиб кўрсатиш қобилиятини кўришда;

- фаолият, хулқ-атвор ва бошқалар таркибидаги ҳар бир таркибий қисмнинг ролини, унинг талаба фаоллигини ривожлантиришга таъсирини тушунишда;

- педагогик ҳодисаларнинг турли даражалари, ривожланиш босқичлари, жараёнлари, сифатлари ва ривожланиш динамикасини кўришда;

- талабанинг муайян ҳаракатлари, ҳаракатлари, унинг фаолияти мотивларини тушунтирувчи сабаблар ва ҳолатларнинг бутун мажмуасини аниқлаш ва баҳолаш қобилиятида.

Талабаларнинг танқидий фикрлаши - бу яхлитлик, чунки бу унга педагогик ҳодисаларни уларнинг номувофиқлигида қамраб олишга, фаолиятда, мулоқотда дуч келадиган қийинчиликларини аниқлашга имкон беради ва ўқитувчини талабалар билан ўзаро муносабатларда ривожланадиган когнитив ва амалий вазиятларга киритади. Яхлитлик, И.В.Блауберг таъкидлаганидек, “педагогик воқеликда бошланғич нуқта, воқеликнинг маълум бир соҳасини тушунтириш учун координаталар тизимининг бошланишидир” [1].

Фикрлашда, ҳар қандай ўзига хосликдан қатъи назар, фаолиятни ҳисобга олиш мавжуд. Буларнинг барчаси танқидий фикрлашнинг кўп қиррали эканлигига олиб келади, чунки у ҳар қандай вазиятга тушунтирилиши мумкин бўлган умумлаштирилган фаолият моделларини ўз ичига олади. Аммо, кўп истиқболли бўлишига қарамай, танқидий фикрлаш мураккабдир, чунки ўқитувчи амалий муаммоларга стандарт ечимларни ишлаб чиқади. Қўйилган муаммоларнинг мураккаблигига қараб, танқидий фикрлаш турли хил

ечимларни таклиф қилади. Шунинг учун бундай фикрлаш метакогнитив бўлиши керак, яъни стандарт ечимларнинг ишлаб чиқилган схемаларининг алгоритмик мураккаблигига мувофиқ бир неча даражага эга бўлиши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Блауберг, И.В. Становление и сущность системного подхода / И.В.Блауберг, Э.Г.Юдин. -М. : Наука, 1993. - 270 с.
2. Ноэл-Цигульская Т.Ф. Танқидий фикрлаш ҳақида. М., 2000. Р.295
3. Юдин, Э.Г. Системный подход и принцип деятельности / Э.Г.Юдин. -М.: Наука, 1978.-176 с.